

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ПОощРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ**Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы**

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12638154>

Аннотация. В статье описаны плюсы и минусы общих и индивидуальных методов наказания детей в образовательных учреждениях. Научно выявлено негативное влияние мер в отношении детской психики без учета особенностей.

Ключевые слова: образование, воспитание, национальное воспитание, метод поощрения, метод наказания.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF REWARDING AND PUNISHMENT METHODS

Abstract. The article describes the pros and cons of general and individual methods of punishing children in educational institutions. The negative impact of measures regarding the child's psyche without taking into account their characteristics has been scientifically revealed.

Key words: education, upbringing, national education, method of encouragement, method of punishment.

Прежде чем раскрыть эту тему: Что такое образование? Каков процесс обучения? Кто участвует в этом процессе? Роль национальности в образовании?» Будет уместно, если мы остановимся на таких вопросах.

Образование организуется для целенаправленного совершенствования личности и дает возможность регулярно и систематически воздействовать на личность учащегося. Образовательный процесс включает в себя две взаимосвязанные деятельности – деятельность преподавателя и ученика. В процессе обучения формируется сознание ученика, развиваются его чувства и различные способности, формируются его идейно-нравственные, волевые, эстетические чувства, формируется система научных взглядов на природу и общество, укрепляются его физические силы. В процессе обучения у ученика формируются нравственные навыки и привычки в соответствии с нравственными требованиями общества. Для этого систематически и систематически воздействуют на сознание учащегося (в учебном процессе), эмоции (на уроках и различных внеклассных мероприятиях), волю (в процессе организации деятельности, управления поведением). Если что-либо из них (сознание, эмоции, воля) игнорируется в процессе воспитания, достижение

цели становится затруднительным.

Основными признаками воспитания считаются:

- умение контролировать себя в гневе;
- «семь мер и один разрез» при выполнении всего,
- уметь хранить тайну, размышлять и усваивать отдельные слова;
- всегда жить уверенно и двигаться вперед;
- быть смелым, не выходя за пределы андиши;
- не закончить что-то после начала;
- откладывает и тратит то, что зарабатывает.

По выводам этнопсихологов, национальную психологию можно изучать через деятельность, поведение и процессы межличностного общения представителей данного конкретного этноса.

По моему мнению, по этому пути целесообразно пойти по этому пути в целях изучения педагогических и психологических особенностей национальных образовательных процессов. Потому что этот процесс служит обеспечению стабильности национальных и межэтнических отношений. Именно в процессе национального воспитания передаются из поколения в поколение традиции и ценности, обеспечивающие национально-культурную сплоченность и единство».

Возникает вопрос: Когда началась национально-культурная сплоченность, сплоченность традиций и ценностей в процессе национального воспитания?

Исторически в Средней Азии в древности формировались государства и племена: Бактрия, Содиана, Маргиена, Хорезм, Паркана, Парфия, Кушанское царство, Самонитское государство. Упомянутые выше племена и государства имеют свой высокий уровень народности, национальные методы воспитания, традиции и ценности. Из трудов древних узбекских мыслителей мы можем узнать, что образование занимает центральное место в древнеэтническом мировоззрении нашего народа. Это «Город добродетельных людей» Абу Насра Фараби, «Китаб аль Мусики аль-Кабир», «Закон Масъу» Беруни, «Реликвии древних народов», «Макорим уль Ахлак» Алишера Навои, «Бадай уль-Бидайя». «Идеи воспитания созвучны современности, так как видно, что наши предки далеко опередили свое время не только в области науки и познания, но и в плане воспитания молодежи.

Сегодня я сочла допустимым остановиться на методе «Поощрение и наказание», который является одним из методов воспитания подрастающего поколения.

Поощрение – осуществляется путем предоставления ученику задания, достаточного для его сил и возможностей, то есть в зависимости от того, как ребенок выполняет задание,

ему предоставляются различные стимулы. Это:

- одобрение хорошо выполненной работы;
- Выразить благодарность;
- экономическая поддержка.

Благодаря этому методу большое значение имеет уверенность ребенка в своих силах в формировании во внутреннем «Я» понятий «Я могу», «Я могу сделать». Конечно, в методе «Стимул» необходимо не отклоняться от нормы, так как она является нормой во всем. Потому что предоставление одному ученику в классе больше свободы, чем другим:

- к формированию «эгоистического» мировоззрения у этого ребенка;
- что ребенок ожидает материальной выгоды от каждой выполняемой им работы; считать себя выше других студентов;
- в психике ребенка закрепляется понятие «я лучше других»;
- заставляет ребенка не работать над собой.

Если остановиться на методе наказания, который используется одновременно с поощрением в воспитательном процессе:

- Наказание – это негативная реакция на действия ученика.
- Наказание – это мера, направленная на устранение недостатков и пороков ученика.

К видам наказания относятся:

- выговор – самое легкое наказание.
- предупреждение – карательная мера, направленная на предотвращение не надлежащего поведения.
- Наказание – это более суровая форма наказания, применяемая после того, как две вышеуказанные меры не дали результата.
- Честь и стыд всегда были одними из самых чувствительных сторон жизни узбекского народа. Этот метод выполняется путем прикосновения к этим точкам.

В образовательных учреждениях существуют два вида наказаний: общие и индивидуальные.

Если остановиться на преимуществах и недостатках этих двух методов, то можно сказать, что общее наказание – это наказание всего класса или сообщества за негативное поведение ученика. Если в классе хотя бы 21-22 ученика, мы знаем, что с психологической точки зрения все дети одинаковы, и психика одного не соответствует другому. Итак, в классе разные ученики. Характер одного из них мягкий, то есть он возвращается на

правильный путь легким упреком. Воспитание второго сложнее, только сумасшедший к нему слеп. Если в качестве общего наказания назначается наказание за поведение трудного ребенка, оно может стать тяжелым морально-психологическим ударом для учащихся, которые с легким выговором возвращаются на правильный путь. В этом случае у ребенка:

- неспособность полностью оценить свои действия;
- опасность от любого действия в классе;
- в результате страха, что описанная выше ситуация повторится снова, во время выражения возникает невыражение мысли в полнокровной форме или одышка;
- могут возникнуть самые сильные негативные чувства (ненависть, обида, злоба) по отношению к своему учителю.

Напротив, если обучение в классе ограничится простыми выговорами без учета трудных детей, то на трудных детей это воспитание не окажет никакого влияния.

Индивидуальное наказание:

- возлагать на ребенка ответственность за свои действия;
- подходить к каждому занятию ответственно;
- формирует чувство ответственности за себя и свои действия.

В заключение не следует забывать, что описанные выше меры наказания будут эффективными, если они будут применяться правдиво, и всегда следует иметь в виду, что каждая мера наказания должна реализовываться с учетом психологических особенностей ребенка. Только так мы сможем добиться определенного результата и обязательно его добьемся.

REFERENCES

1. Белкина В. В. Методы воспитания демократической культуры подростков // Ярославский педагогический вестник. — № 5. — 2016. — С. 8–14.
2. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебное пособие для вузов / Отв. ред. П. И. Пидкасистый. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2011. — 502 с.
3. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов — 100 ответов: учеб. пособие для вузов. — М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. — 365 с.
4. Швалюк Я. А. Поощрение и наказание в системе методов педагогической коррекции // Мир науки, культуры, образования. — № 4 (71). — 2018. — С. 108–110.